

ARCHITECTURE

ДОСВІД ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕНОВАЦІЇ ВЕЛИКИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ

Юмашев О.А.

архітектор,

випускник Одеської державної академії будівництва та архітектури

EXPERIENCE OF POST-WAR RENOVATION OF LARGE CITIES ON THE EXAMPLE OF THE NETHERLANDS

Yumashev O.

architect,

graduate of Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Анотація

У даній статті проаналізовано досвід післявоєнної відбудови великих міст у Нідерландах на прикладі Роттердаму. Реновація післявоєнних міст є важливим процесом, що дозволяє не лише відновити зруйновані структури, але й трансформувати міські простори у сучасні та стійкі центри життя. Після Другої світової війни багато європейських міст були зруйновані, але змогли стати символами відновлення та інноваційного розвитку. Такі процеси торкнулись багатьох міст Європи, таких як: Берлін, Варшава, Лондон. Досвід цих міст є надзвичайно цінним для сучасних зусиль у галузі міської реновації, але в цій роботі розберемо місто з найрадикальнішими змінами - місто Роттердам. Роттердам, що у Нідерландах, після руйнувань війни перетворився на інноваційний флагман міст, що динамічно розвиваються. Роттердам став зразком для багатьох інших міст, які прагнуть трансформації своїх громад та інфраструктури відповідно до сучасних вимог та викликів часу. Реновація Роттердама включала значні інфраструктурні проекти, такі як: будівництво нових доріг, мостів та тунелів, щоб поліпшити доступність та зв'язок у місті. Роттердамі став місцем, де тестували та впроваджували нові архітектурні рішення та технології, а модернізація порту зробила його більш ефективним та конкурентоспроможним.

Abstract

This article analyzes the experience of post-war reconstruction of large cities in the Netherlands using the example of Rotterdam. Renovation of post-war cities is an important process that allows not only to restore destroyed structures, but also to transform urban spaces into modern and sustainable centers of life. After the Second World War, many European cities were destroyed, but managed to become symbols of recovery and innovative development. Such processes affected many European cities, such as: Berlin, Warsaw, London. The experience of these cities is extremely valuable for modern efforts in the field of urban renewal, but in this work we will analyze the city with the most radical changes - the city of Rotterdam. Rotterdam in the Netherlands, after the destruction of the war, turned into an innovative flagship of dynamically developing cities. Rotterdam has become a model for many other cities that seek to transform their communities and infrastructure in accordance with modern requirements and challenges of the time. The renovation of Rotterdam included significant undefined infrastructure projects such as: building new roads, bridges and tunnels to improve accessibility and connectivity in the city. Rotterdam became a place where new architectural solutions and technologies were tested and implemented, and the modernization of the port made it more efficient and competitive.

Ключові слова: Роттердам, післявоєнна відбудова міст, містобудівна реконструкція.

Keywords: Rotterdam, post-war reconstruction of cities, urban reconstruction, undefined.

Вступ: Під час Другої світової війни, 14 травня 1940 року, Роттердам зазнав масштабного бомбардування, відомого як «Роттердамський бліц». Німецькі Люфтваффе здійснили масоване авіаційне бомбардування міста, яке мало на меті змусити Нідерланди капітулювати. Внаслідок цього авіаудару, центр міста був практично повністю зруйнований. Було знищено близько 25% усіх будівель Роттердама, включаючи історичну забудову та комерційні об'єкти. Близько 800 людей загинуло, понад 80,000 мешканців залишилися без домівок. Зруйновані були також численні промислові об'єкти, порти та інфраструктура, що завдало значного економічного удару місту (Рис. 1). [1]

Планувати відбудову міста почали одразу не чекаючи кінця війни. 18 травня 1940 року, архітектору Виллему Герриту Віттевену наказали розробити новий план міста. З 1947 року цю дату будуть відмічати як День будівництва. План реконструкції, розроблений Віттевенем та його послідовниками, передбачав модернізацію міста, а не його відновлення за колишньою схемою. Довоєнний Роттердам не вирізнявся красою та комфортом, тому було вирішено очистити центр від руїн, щоб створити *tabula rasa* (чиста дошка) та застосувати нові ідеї щодо функціонального планування. [1]

За час війни поки тривало планування майбутнього міста концепція розвитку зазнала критики від місцевих архітекторів, економістів та бізнесу, тому

роботу над планом відбудови міста продовжив помічник Віттена, Корнеліс ван Траа (1899–1970).

Рис. 1. Зруйнований Роттердам та частково віціла церкви Святого Лаврентія

Корнеліс ван Траа на основі ідей Віттена склав новий план реконструкції, який отримав назву «Базовий план».

Цей план пропонував радикально змінити планування міського центру, замість простої реконструкції зруйнованих будівель. План передбачав створення простих, широких вулиць і площ, що забезпечували б кращу організацію руху та функціональність міста.

Головна ідея полягала в тому, щоб зробити місто зручнішим для автомобільного руху, який на той час швидко розвивався. План включав створення широких магістралей, що перетинали центр міста. [3] [4]

Також цей план розкреслював чіткий поділ міста на функціональні зони, що відповідали б різним аспектам міського життя. Це включало житлові райони, комерційні зони, промислові території та зони відпочинку.

Такий підхід дозволяв краще організувати міський простір і уникнути хаотичної забудови.

Відбудова міста й втілення цього плану у життя зайняла 23 роки з 1945 по 1968. [4]

Основний матеріал і результати дослідження.

Транспортна інфраструктура. Реновація Роттердама включала значні інфраструктурні проекти, такі як будівництво нових доріг та розширення наявних. Будівництво мостів та тунелів, інтеграцію різних видів транспорту, щоб поліпшити доступність та зв'язок у місті. [3]

Ключові проекти. Автострада A20: З'єднала Роттердам з іншими важливими містами та регіонами, значно покращило регіональну мобільність та економічні зв'язки міста.

Тунель Маас (Maastunnel): Відкритий у 1942 році, продовжував відігравати важливу роль у повоєнний період, забезпечуючи надійний автомобільний та велосипедний зв'язок під річкою Маас.

Модернізація трамвайної мережі: Мережа зазнала значних пошкоджень під час війни, була модернізована та розширена. Впроваджено нові маршрути та закуплено сучасні трамваї.

Автобусна мережа: Розбудова автобусної мережі стала важливим кроком у покращенні міської мобільності. Було розроблено нові маршрути, що з'єднували віддалені райони з центром міста.

Мультифункціональні транспортні хаби: забезпечили перетин транспортних систем, дозволили з'єднати різні види транспорту, забезпечуючи зручну пересадку між метро, автобусами, трамваями, поїздами та пішохідними маршрутами.

Велоінфраструктура: Особливу увагу приділено створенню велосипедної інфраструктури. В результаті з'явилися спеціальні велосипедні доріжки та стоянки, а іноді й мости, що зробило пересування на велосипедах безпечнішим та зручнішим.

Архітектурні інновації та проекти. Після руйнувань, завданих під час «Роттердамського бліца» 1940 року, місто опинилося перед нагальною потребою в масштабній реконструкції. Влада міста вирішила не тільки відновити місто, але й створити

його сучасним та інноваційним. Це вимагало сміливих архітектурних рішень і нових підходів до міського планування. Архітектори Роттердама звернулися до модерністських принципів, які включали функціональність, простоту форм та використання нових будівельних матеріалів. Це дозволило швидко та ефективно будувати нові споруди. Широке використання сталі в будівництві дозволило створювати високі та міцні будівлі. Скло стало важливим елементом у створенні прозорих і світлих будівель, що символізувало відкритість і прогрес. Впровадження зелених зон між житловими будівлями, створення парків і громадських садів стало важливим аспектом міського планування. Це підвищувало якість життя мешканців і сприяло сталому розвитку міста. [6] [4]

Також було впровадження програми з будівництва соціального житла. Передбачали створення доступних і комфортних житлових умов для різних верств населення. Архітектори працювали над проектами, які поєднували естетику з функціональністю.

Ключові проекти. Реконструкція та відновлення Церкви Святого Лаврентія: Одна з небагатьох історичних будівель, які вдалося зберегти. Відновлення цієї церкви стало символом повоєнного відродження міста та нагадуванням про його історичне минуле (Рис. 2).

Діловий район, проєкт Lijnbaan: Відкритий у 1953 році, став першим в Європі торговельним пішохідним районом. Його дизайн передбачав широкий простір для пішоходів з магазинами та кафе, що зробило його унікальним на той час.

Діловий район, будівля Groothandelsgebouw: Завершена у 1953 році, ця будівля стала одним із перших великих бізнес-центрів у Роттердамі. Вона об'єднала під одним дахом різноманітні офісні приміщення та стала важливим центром ділової активності.

Житловий проєкт, район Пендрехт (Pendrecht): Один із перших післявоєнних житлових районів, спланований архітектором Лудвіком Мунком (Lodewijk Munnik). Район відзначався раціональним плануванням та використанням простих, але функціональних архітектурних рішень.

Житловий проєкт, район Оммоорд (Ommoord): Цей район було побудовано з акцентом на зелений простір та зручності для мешканців. Будинки розташовувалися навколо парків і громадських зон, що забезпечувало високу якість життя.

Нідерландський національний інститут кіно та фотографії (Nederlands Fotomuseum): Відкритий у 1950-х роках, цей інститут став важливим культурним центром, що підтримував розвиток кінематографії та фотографії.

Головний залізничний вокзал (Rotterdam Centraal): Вокзал було частково реконструйовано та модернізовано в повоєнний період, що зробило його ключовим транспортним вузлом для міста та регіону.

Розвиток порту. Порт, який ще до війни був одним з найбільших у Європі, відіграв ключову

роль в економіці не тільки Нідерландів, але і всього континенту. Відбудова порту стала головним пріоритетом для міської влади, оскільки від його ефективності залежало швидке економічне відродження регіону. Модернізація порту зробила його більш ефективним та конкурентоспроможним. [5] [4]

Основні аспекти модернізації:

Реконструкція пошкоджених доків та складів: Відновлення зруйнованих під час війни доків, складів та інших портових споруд. Було побудовано нові, більш міцні конструкції, які могли витримувати важкі умови експлуатації.

Ремонт та розширення причалів: Було здійснено роботи з реконструкції та розширення причалів, щоб забезпечити обслуговування більшого обсягу суден та вантажів.

Механізація та автоматизація: У портових операціях активно впроваджувалися механізовані та автоматизовані системи для обробки вантажів, що значно підвищило продуктивність і знизило витрати на робочу силу.

Впровадження контейнерних перевезень: Однією з найважливіших інновацій стало впровадження контейнеризації. Порт Роттердама став одним із перших європейських портів, які активно використовували контейнерні перевезення, що значно спростило та прискорило процес обробки вантажів.

Будівництво нових терміналів: Для збільшення пропускної здатності порту було побудовано нові термінали, спеціалізовані для обслуговування різних типів вантажів, включаючи нафту, хімікати та сипучі матеріали.

Проєкт Maasvlakte: Хоча основна частина проєкту Maasvlakte була реалізована пізніше, підготовчі роботи та планування розпочалися у 1950-х роках. Це включало створення додаткової території шляхом відвоювання земель у Північного моря, що значно збільшило площу порту.

Розвиток залізничних та автомобільних зв'язків: Для забезпечення ефективного транспортування вантажів з порту до внутрішніх регіонів Нідерландів та інших європейських країн було модернізовано залізничні та автомобільні шляхи, які зв'язували порт з головними транспортними артеріями.

Будівництво трубопроводів: Було збудовано мережу трубопроводів для транспортування нафти та інших рідких вантажів від портових терміналів до промислових районів.

Контроль за забрудненням: Впроваджено заходи з контролю за забрудненням води та повітря, включаючи нові технології очищення стічних вод та зниження викидів шкідливих речовин.

Зелені зони: Створено зелені зони навколо порту для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та покращення умов праці.

Також, портова модернізація вплинула на заглиблення каналів та підняття мостів за для забезпечення проходження судів великого розміру.

Рис. 2. Роттердам в наші дні та церква Святого Лаврентія

Висновки. Транспортні проекти та інновації, стали основою для перетворення Роттердама в сучасне та добре сполучене місто. Архітектурні нововведення зробили Роттердам символом відродження та інновацій тогочасної Європи. Успішна реалізація багатьох проєктів не тільки відновила зруйновані райони, але й створила основу для подальшого економічного та соціального розвитку. Сьогодні Роттердам відомий своєю сучасною архітектурою, яка поєднує історичні елементи з найновішими архітектурними тенденціями. Модернізація порту Роттердама, дозволила відновити його статус як одного з провідних портів світу. Завдяки впровадженню нових технологій та інфраструктурних проєктів, порт став більш ефективним, конкурентоспроможним та готовим до обслуговування більших обсягів міжнародної торгівлі. Не дивлячись на те що в 70-х роках минулого століття, почали впливати погані сторони прийнятих рішень, а тогочасні архітектори почали критикувати та впроваджувати нові стандарти у розвиток міста, саме "Базова модель" стала основою для того образу міста, яким Роттердам є зараз. Її практичність та сміливість, її всеосяжність та приділення уваги історичним факторам, стали рушійною силою та натхненням для наступних етапів розбудови міста. Роттердам це місто приклад. При розбудові Роттердаму приділили увагу всім аспектам сучасного розвиненого міста, на роль якого він претендував, починаючи від транспортних артерій, закінчуючи побудовою інституту кіно і фотографії. Увесь цей досвід, буде дуже корисним для України в період післявоєнного відновлення.

Список літератури

1. Бомбардировка Роттердама. Википедия. Свободная энциклопедия (дата звернення 07.04.2024) [Електронний ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_Роттердама
2. Bird in flight. «Повоєнне тимчасове житло мало відрізнялося від концтаборів»: Історик про відновлення Роттердама після Другої світової (дата звернення 10.04.2024) [Електронний ресурс] URL: <https://birdinflight.com/architectura-uk/20220511-rotterdam-reconstruction.html>
3. Urban reform. Міста після війни: міжнародний досвід (дата звернення 11.04.2024) [Електронний ресурс] URL: <https://cityafterwar.com.ua/rotterdam/>
4. Pragmatika. Нове серце Роттердама. Післявоєнна реконструкція зруйнованого міста (дата звернення 11.04.2024) [Електронний ресурс] URL: <https://pragmatika.media/ru/nove-serce-rotterdama-pisljavoienianna-rekonstrukcija-zrujnovanogo-mista/>
5. Carola Hein. Post-War Reconstruction in the Netherlands: Urban Planning, Architecture, and the Reshaping of Rotterdam. Routledge (дата звернення 11.04.2024) [Електронний ресурс] URL: Професор, д.т.н. К.М. Хейн (tudelft.nl)
6. Bernard H. Slicher van Bath. Urban Renewal in the Netherlands, 1945-1975: A Historical Analysis. Cambridge University Press (дата звернення 24.05.2024) [Електронний ресурс] URL: Historical Demography and the Social and Economic Development of the Netherlands on JSTOR